

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MUSIQA O'QITISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Yo'ldoshaliyev Xayotbek Mo'minjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy va amaliy fanlar" fakulteti

"Musiqqa ta'limi" yo'nalishi 2-bosqich 201-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17894089>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida musiqa ta'limining mazmuni, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, milliy va xorijiy tajribalar asosida shakllanayotgan innovatsion metodlar tahlil qilinadi. O'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, texnik ta'minot, darslarning ijodkorlikka yo'naltirilganligi kabi amaliy masalalar o'rganilib, ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslarga takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, metodika, milliy meros, innovatsion metodlar, Orff, Dalcroze, Kodaly, ijodkorlik.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к преподаванию музыки в общеобразовательных школах, анализируется интеграция национального музыкального наследия и международных методик (Орф, Далькроз, Кодай). Оценивается уровень методической подготовки учителей, состояние материально-технической базы и эффективность уроков. Представлены рекомендации по совершенствованию музыкального образования.

Ключевые слова: музыкальное образование, методика, национальное наследие, инновационные методы, Орф, Далькроз, Кодай, креативность (творчество).

IMPROVING MUSIC TEACHING METHODS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Abstract: This article analyzes modern approaches to teaching music in general education schools, focusing on the integration of national musical heritage with internationally recognized methods such as Orff, Dalcroze, and Kodály. It examines teachers' methodological preparedness, available resources, and the effectiveness of current lesson practices. The paper also provides recommendations for improving music education in Uzbekistan.

Keywords: music education, methodology, national heritage, innovative methods, Orff, Dalcroze, Kodaly, creativity.

KIRISH

Musiqa ta'limi o'quvchining estetik didi, badiiy tafakkuri va ma'naviy olamini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Umumta'lim maktablaridagi musiqa darslari nafaqat ijro ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki bolalarning emotsional madaniyati, ritmik sezgirligi va ijodiy qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda milliy merosga asoslangan darslar bilan bir qatorda, xalqaro metodikalarning o'quv jarayoniga moslashtirilishi ta'lim samaradorligini oshirmoqda. Hozirgi kunda musiqa ta'limida zamonaviy metodlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Darslarni tashkil etib, o'quvchilarni darslarga qiziqtirish dolzarb

muammolardan biridir. Buning uchun asosan o'qituvchi pedagogik mahoratini yo'lga qo'yib zamonaviy metodlardan foydalanishi kerak bo'ladi. Bu metodlar dars sifatini yanada oshirib, o'quvchilarni darsga yanada qiziqtiradi. Buning uchun interfaol metodlardan foydalanish kerak bo'ladi. Cholg'u asboblardan foydalanish, kuylash va albatta tinglash madaniyatini shakllantirish joiz. Zamonaviy musiqa va xalq qo'shiq kuylarini o'zaro uyg'unlashtirib o'rgatish o'quvchilarda musiqaga qiziqishni yanada ortiradi. Buning uchun o'qituvchi Musiqa metodikasini chuqur o'rginishi va albatta xar bor darsni qiziqarli o'tishi, xar bir sinfga mos bosqichma bosqich metodikalardan foydalanishi kerak. Yosh xususiyatlariga e'tibor bergan xolda xar bir sonfdagi o'quvchilarga turli metodlar orqali darslarni olib borishi muhim xisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi PQ-391-son qarori musiqiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator yangi vazifalarni belgilab berdi. Xususan:

- o'quvchilar kamida bitta milliy cholg'uda ohang chalishni o'rganishi;
- musiqa darslarining haftalik hajmini optimallashtirish;
- o'qituvchilarning kamida bir nechta asbobda ijro eta olish malakasini bosqichma-bosqich shakllantirish;

— maktablarni milliy cholg'ular, texnik vositalar bilan ta'minlash vazifalari ilgari surilgan.

Bu jarayon musiqa o'qitish metodikasini zamonaviylashtirish zarurligini yana bir bor ko'rsatadi.¹

METADALOGIYA

Maqsad o'quvchilarda musiqa san'atini idrok etish, kuylash, ritmik tuyg'ular, ijrochilik madaniyati va ijodiy tafakkurni shakllantirish. Asosiy vazifalar:

- musiqiy idrokni kengaytirish;
- jamoaviy kuylash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- musiqa savodi (nota, ritm, dinamika)ni o'rgatish;
- ritmik harakatlar va ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash.

O'zbek maktablarida musiqa o'qitishning holati

Kuchli jihatlar:

- milliy folklor, doston, maqom elementlarining keng qo'llanishi;
- boshlang'ich sinflardan boshlab kuylash va tinglash madaniyatining shakllanishi.

Muammolar:

- o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli emas;
- ba'zi maktablarda cholg'u asboblari va texnik vositalar cheklangan;
- darslar ko'proq kuylashga yo'naltirilgan, ijodkorlik va improvizatsiya yetishmaydi;
- interaktiv texnologiyalardan foydalanish darajasi past.

Xalqaro musiqiy metodlar bilan qiyosiy tahlil

Mezon	O'zbekiston maktablari	Xalqaro metodlar (Orff, Dalcroze, Kodály)
Asosiy yondashuv	Qo'shiq kuylash, folklor	Harakat, improvizatsiya, jarangdan-harakatga
Asboblari	Cheklangan	Tizimli va majburiy
Metodlar	An'anaviy	O'yinlar, integratsiya, tanaviy ritm

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-7221711>

Natija	Passiv ishtirok	Faol ijodkorlik, mustaqil ritm yaratish
--------	-----------------	---

Xorij tajribalarida o'quvchilar erta yoshdan ansambl, ritmika, harakat, improvizatsiya, kichik asboblardan iborat ishlar bilan ishlashni o'rganadi.

Musiqaning o'qitish metodikasi - bu pedagogikaning bir qismi hisoblanib, pedagogika fani sifatida tajribada sinalgan ishlarni nazariy qismlarini usul, uslub, vositalarini umumlashtirib, amaliyotda samarali natijalar bergan o'qitish metodlarini taqdim etadi. Ushbu metodlar o'quv tarbiyaviy jarayonning tuzilishini umumlashtirib, unga kiruvchi alohida va bir butun vazifalarni hal etish bilan shug'ullanadi. "Metod" yunon tilidan olingan bo'lib, "yo'l", "usul" degan ma'nolarni anglatadi. "Metodika" so'zi grekcha so'z bo'lib, "tadqiqot yo'li", "bilish usuli" degan ma'noni anglatadi va ta'lim-tarbiyaning alohida qismlari bo'lib hisoblanadi, ularning yig'indisi musiqaning o'qitish metodlari deyiladi. Musiqaning o'qitish metodlari deganda, maktab bolalarining bilim, mahorat va malakalarini egallashda, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda va dunyoqarashini tarkib toptirishda musiqaning rahbarilarning qo'llagan ish usullari tushuniladi. Metodika asosan, pedagogika, psixologiya, estetika va san'atshunoslikning tadqiqot natijalariga asoslanadi. U musiqaning o'qitishning qonun qoidalarini ta'rifi beradi, kelajak yosh avlodni tarbiyalashda qo'llanadigan zamonaviy metodlarni belgilaydi. Metodika, ta'lim-tarbiya jarayonida musiqaning rahbarining bolalar bilan ishlash usullarining, mazmunini anglatadi. Musiqaning o'qitish metodikasi musiqaning rahbaridan iste'dod, qobiliyatlar va ishtiyoqlar mavjud bo'lishini talab etadi, chunki, san'at pedagogikasi mashaqqatli va juda mas'uliyatli sohadir. Musiqaning o'qitish metodikasi, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, musiqaning mashg'ulotlarining tashkil etish usullari va yo'llarini o'rgatadi. Hozirgi kunda musiqaning o'qitish metodikasi birdaniga kelib shakllangan fan emas, balki bunga qadar mazkur fanni shakllanishi ijodiy va murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. Respublikamizda musiqaning o'qitish metodikasini shakllantirishda mahalliy olimlar, metodistlar, tajribali musiqaning rahbarilarning qator izlanishlari, o'quv qo'llanmalarining ahamiyati katta bo'ladi. Pedagogikaning metodika sohasidagi so'nggi yutuqlari talabalarni pedagogika faoliyatiga tayyorlash, ularni metodik bilim va mahoratlar bilan qurollantirish, musiqaning o'qitish metodikasini bu maqsadga erishish uchun amaliy mashg'ulotlar mobaynida uzoq mehnat qilishni talab etadi. Ma'lumki, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning yosh fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ko'nikma va malakalariga muvofiq musiqaning o'qitish metodikasi qo'llaniladi. Bu yerda ta'lim usuli, o'quv materiallarining (o'quv reja, dastur, darslik) ta'lim prinsiplari, o'quv-tarbiyaviy ishlarning umumiy maqsad va vazifalari eng muhim ahamiyatga egadir. Demak, musiqaning o'qitish metodikasi talabalarning musiqaning san'atiga o'rgatishning mazmuni, vazifalari, metodlarini o'rgatuvchi va o'quv jarayonlarini tashkil etuvchi shakl va yo'llarini tadbiiq etuvchi fandır. Musiqaning o'qitish metodikasi vazifalarini amalga oshirishda, musiqaning o'qitishning qator metodlari bilan birgalikda, pedagogikaning amaliy yo'nalishini unumli metodlar egallab, musiqaning mashg'ulotlarida qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Musiqaning o'qitish metodikasi vazifalarini amalga oshirishda, musiqaning mashg'ulotlarida o'qitishning unumli metodlaridan unumli foydalanishga bog'liq.²

² D. Soipova. "Musiqaning o'qitish nazariyasi va metodikasi" o'quv qo'llanma. Toshkent-2009.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yetuk olimlarimizning tadqiqotlarida maktab musiqa o'qituvchisining shaxsiyati va unga bo'lgan kasbiy talablar va bolalar munosabatini, xususiyl metodlardan foydalanish jarayonida hal qilish lozimligini ilmiy asisda ta'riflab berganlar. Unumli metod - biror bir fanning amaliy va ijodiy ishlari mazmunini va mavzusini keng yoritib berish va mustahkamlashda, musiqa rahbari va bola faoliyatida o'zaro aloqadorligini va bolalarni bilish jarayonida izlanishga undovchi metoddir. Unumli metodlar o'qitish faoliyati va maqsadiga qarab to'rtga bo'linadi:

1. Mashg'ulot (dars)larning musiqiy umumlashtiruvchi metodi.
2. O'tilajak mashg'ulot(darslar)ga oldindan "yugurib", bog'lab o'tish va ilgari o'tilganlarga qaytish metodi.
3. Mashg'ulot (dars)lar mazmunining emotsional dramaturgiyasi metodi.
4. Mashg'ulot (dars)larning pedagogik jihatdan kuzatilishi va bilimlarning baholanishi metodi.

NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim muassasalari bolalari uchun musiqiy bilimlar mazmunini belgilash bir qator psixologik xususiyatlarni e'tiborga olishni talab etadi. Zero, musiqiy bilimlarni egallash avvalo shaxsning ruhiy olami bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ham B.M.Teplov tomonidan berilgan tezislarni bu jarayonda yo'naltiruvchi deb idrok etish mumkin. Unda quyidagilarga e'tibor qaratilgan:

1. Musiqiy kechinmalar tabiatdan olingan kechinmalardir... Musiqani tushunish, agarda musiqiy asaming ichki tuzilishini nazarda tutmasak, doimo his-hayajon tushunchalaridir.
2. Musiqiy kechinmalar faqat his-hayajondan iborat bo'lishi kerak emas. V his-hayajondan boshlanadi, lekin tugamaydi. his-tuyg'ular orqali biz hayotni anglaymiz. Musiqa - dunyoni his-tuyg'ular orqali anglashdir.
3. Musiqaning asl mazmunini chuqur anglash qiyin. Uni bilishning boshqa vositalari orqali o'rganish mumkin. Musiqiy obrazlar olami "o'z o'zidan oxirigacha tushunarli bo'lmaydi".³

XULOSA

Umumta'lim maktablarida musiqa ta'limini modernizatsiya qilish o'quvchilarning badiiy-estetik dunyoqarashi, ijodiy fikrlashi va madaniy saviyasini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega. Milliy musiqiy meros va zamonaviy metodlarni uyg'unlashtirish, texnik ta'minotni yaxshilash va pedagoglarning malakasini oshirish musiqiy ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. 'qituvchi tomonidan to'g'ri tanlangan metodlar darsning mazmunini boyitib, o'quvchilarda musiqiy idrok, ritmni his etish, emotsional kechinmalarni ifodalash, mustaqil fikrlash va ijodkorlik kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. D. Soipova. "Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi" o'quv qo'llanma. Toshkent-2009.
2. T. Ortiqov. "Musiqa o'qitish metodikasi"

³ G. Sharipova, Z. Xodjayeva. "Musiqa o'qitish metodikasi" darslik. Toshkent "NIF MSH" 2020.

3. G. Sharipova, Z. Xodjayeva. "Musiqqa o'qitish metodikasi" darslik. Toshkent "NIF MSH" 2020.
4. <https://lex.uz/ru/docs/-7221711>